

ZIROATNOMA DEHQONCHILIK VA BOG'DORCHILIK UCHUN MUKAMMAL DASTURAMAL

To'xtasinov Mira'zam Abdujabbor o'g'li

mirazamtohtasinov@gmail.com

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031683>

Annotatsiya: Maqolada XV-XVI asrlardagi O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi tarixi haqida ma'lumot beruvchi asar "Fann-i kishtu ziroat" ya'ni Ziroatnoma asari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: *Sumod, yerga ishlov berish, urug' tanlash gaz, qarich, man, ziro, qadam, gazdan, xurdod, tirmox murdod, jadiy mezon, payvand.*

"Fann-i kishtu ziroat" (Ziroatnoma) kitobi hozirgi kunga qadar XV-XVI asrlardagi O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi tarixi haqida ma'lumot beruvchi juda qimmatli va shu bilan birga yagona asar hisoblanadi. Ushbu asarda o'tmishda yashagan bobodehqonlarning ming yillar mobaynida ortirgan tajribalari va ularning dehqonchilik sohasida erishgan yutuqlari aks ettirilgan. Ushbu asarda keltirilgan yillar davomida boyitib borilgan tajribalardan hozirda ham qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi ziroatkorlarni va ilm ahlini e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Shu bilan birgalikda ushbu asar O'rta Osiyo qishloq xo'jaligining uzoq tarixini yoritishda muhim ahamiyatga ega asar hisoblanadi.

Ushbu asarning muallifi noma'lum bo'lib qachon yozilganligi haqida aniq bir ma'lumotlar keltirilmagan. Lekin shunday bo'lsa ham ushbu asar Buxorolik Raxmatulloh ibn Abdurahim tomonidan ko'chirilgan. Asarning yagona qo'lyozma nusxasi O'z.SSR.FA.ning sharqshunoslik institutida saqlanmoqda¹. Asar Mahmud Xasaniy tomonidan fors tilidan lotin tiliga tarjima qilingan va unda ishlatilgan barcha birliklarni izohlar bilan yoritib o'tgan.

Buyuk ensiklopediyachi olim Abu Rayxon Muhammad ibn Ahmad Beruniy (978-1048) mashhur «Kitob ul jam oxir fi ma'rifatil javoxir» asari tuproqni mineral qismining xossalarini o'rganish bo'yicha saqlanib qolgan dastlabki muhim qo'llanma hisoblanadi². X-XI asrlarda aytilgan ushbu ilmiy fikrlar, tuproqlar nurash jarayonida hosil bo'ladigan ona jinsining mahsuli ekanligi, ularning mineral qismi esa tabiat va o'simliklar hayotida katta o'rin tutishi alohida ta'kidlab o'tilgan.³

¹Зироатнома. -Т.: -Мехнат. -1991, -Б. 2.

² Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi" <https://www.bukhari.uz>.

³ XIX asrning 2-yarmida Rossiyaning agrokimyo sanoati. <https://azkurs.org/0'zbekiston Respublikasi oliy va.html>.

XIV-XV asrlarda yozilgan «Ziroatnoma» (Fan-i kashtu ziroa) asarida ajdodlarimizning ming yillik dehqonchilikka oid tajribalari umumlashtirilgan. Kitobdagi ma'lumotlarning guvohlik berishicha, ular ekinlardan yuqori va mo'l hosil yetishtirishda o'g'itlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini yaxshi bilganlar. Mazkur asarda turli chorva mollarining go'nglari tuproqlarga turlicha ta'sir ko'rsatishi, qo'y va echkilarning go'nglari ot go'ngiga nisbatan bir yarim baravar kuchliroq ekanligi e'tirof etilgan. Shuningdek, hozirgi kunda biz «kompost»⁴ deb ataydigan «nuriyi maxlut»⁵ ni tayyorlash usullari ularga qadim zamonlardayoq ma'lum bo'lgan. Nuriyi-maxlutni tayyorlash uchun go'ng, ariq va zovur tuproqlari, chirigan qamish, hashak va barglar, eski devor hamda tom tuproqlari, axlatlar, kul, iste'mol uchun yaramaydigan meva-chevalar, charm va polos qoldiqlari hamda suyak talqonlaridan ustalik bilan foydalanganlar. Nuriyi-maxlut tarkibidagi oziqa elementarni havo va yog'in-sochinlar ta'sirida sezilarli darajada kamayishi (hozirgi ibora bilan aytilganda, denitrifikatsiyalanishi ham)⁶ ularning e'tiboridan chetda qolmagan. Bundan ancha ilgari yetishtirish borasida «Dasturi kishvarzon» («Dehqonlarga yo'riqnoma») va «Kidyurnoma» («Bog'dorchilik haqida kitob») kabi qimmatbaho asarlar yozilgan bo'lib, ular o'sha davrlarda tez-tez bo'lib turadigan urushlar paytida yo'qolib ketgan. Ajdodlarimiz shuningdek, ekinlar va tuproq (to'g'rirog'i tuproqning xususiyatlari) o'rtasidagi munosabatga azal-azaldan qiziqib kelganlar va o'rganganlar. Natijada Quva va Dashnobodning tuproqlari anor, Namangan tuproqlarida olma, Kattaqo'rg'on tuproqlari uzum yetishtirish uchun eng qulay ekanligi aniqlangan Oltiariqning bodringlari, Marg'ilon anorlari va Chorjo'y qovunlari qadim qadimdan buyon ma'lum va mashhurdir. Yuqorida sanab o'tilgan vositalar yordamida yaqin-yaqingacha ham tuproqlar tarkibidagi chirindi va oziqa elementlarining miqdori ko'paytirilgan.⁷

Bularni tasdiqlovchi tarixiy ma'lumotlarni Zahriddin Muhammad Boburning "Boburnoma"⁸, Maxdumi A'zamning "Risolayi-bittixiya"⁹ (dehqonchilik risolasi) asarlarida o'qish mumkin. Shahsan Maxdumi A'zam

⁴ Kompost. Vikipediya. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompost>.

⁵ Зироатнома. -Т.: -Мехнат. -1991, -Б. 15.

⁶ "Denitrifikatsiya. Vikipediya. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Denitrifikatsiya>.

⁷ XIX asrning 2-yarmida Rossiyaning agrokimyo sanoati. <https://azkurs.org/0'zbekiston Respublikasi oliy va.html>.

⁸ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. <https://azkurs.org/vilo.html>.

⁹ "O'zbekiston tabiati o'zining betakror go'zalliklari, serquyoshligi, tuproq va suvi bilan alohida ajralib turadi"

<https://azkurs.org/ozbekiston-foydali-osimliklari-fanining-maqсад-va-vazifalari-o.html>.

Samarqandda (Dahbedda)¹⁰ yashagan dehqon seleksioner bo'lib, 90 tanobdan ziyod maydonda "Bog'i Maxdumi A'zam"ni yaratgan. Unda dunyoning turli joylaridan ekinlarning har xil navlarini keltirib o'stirgan, tanlash va o'rganish asosida Dahbedi qovun, Dahbedi anjir, Dahbedi yong'oq navlarini yaratgan va bu navlar o'sha davrda mashhur bo'lgan. U kishi o'zi parvarish qilib o'stirgan nok daraxti yoniga dafn qilinishini vasiyat qilgan va shu nok daraxti yoniga dafn etilgan. Shunday qilib, Maxdumi A'zam shaxsan o'zi "Inson hukmiga in'om etilgan olamni yashnatish, gullatish, poklash va takomillashtirish"ga namuna ko'rsatgan. [5]

"Fann-i kishtu ziroat" (Ziroatnoma) asari 12 bobdan iborat bo'lib, har bir bobda ziroatchilik qilishda muhim deb hisoblangan tajribalar va shu bilan birgalikda hosilni ser barakali bo'lishi uchun qanday mehnat qilish kerakligi haqida qimmatli va ajoyib maslahatlar berilgan.

Birinchi bob: havoning o'zgarishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Ikkinchi bob: Don ekinlari bilimi va ularaga taaluqli bo'lgan narsalar haqida .

Uchinchi bob: Sumod , ya'ni go'ngni sepish haqidagi ma'lumotlar.

To'rtinchi bob: G'allani o'rish va yig'ish haqidagi ma'lumotlar.

Beshinchi bob: Urug' yoki niholdan ko'paytiriladigan daraxtlarni ajrata bilish haqida.

Oltinchi bob: Tok ekishga sazovar yerlar haqida ma'lumotlar.

Yettinchi bob: Mevali daraxtlarni ekish va parvarish qilish haqida ma'lumotlar.

Sakkizinchi bob: Mevali daraxtlarni bir biriga payvand qilish haqida ma'lumotlar.

To'qqizinchi bob: Mevalarni saqlash haqida ma'lumotlar.

O'ninchi bob: Har xil ziroat ekinlari va ularga taaluqli narsalar bilimi haqida ma'lumotlar.

O'n birinchi bob: Hasharotlarni daf etish haqida qimmatli ma'lumotlar.

O'n ikkinchi bob: Sabzavot va o'simliklarning foydalari haqida ma'lumotlar.

Har bir bobga umumiy to'xtaladigan bo'lsak, yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki har bir bob o'zida bir mavzuni qamrab olgan va u haqda keng ma'lumotlarni yoritilib borilgan.

Birinchi bobda: havoning o'zgarishi haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan ko'rinib turib turibdiki ekin mahsulotlarini yetishtirish va ser hosilga ega bo'lish uchun ob-havoning o'rni juda muhimligi. Buni asarning boshlanishiga qo'yilganligi fikrimizni isbotlab beradi. Qadimgi dehqonlarning qarashlariga ko'ra agar oy uchinchi va to'rtinchi kechada yorqin shu bilar birgalikda musaffo

¹⁰ Mahdumi A'zam. <https://arboblar.uz/uz/people/makhdumi-azam>.

bo'lsa, kunduzi havo ochiq bo'ladi. Agar oy qizg'ish rangda bo'lsa, shamol ko'p bo'lishining alomatidir deb bilganlar. Quyosh chiqayotgan paytda havo sof bo'lsa yoki quyosh chiqishidan avval osmonda bulut parchalari ko'rinsa yohud botayotganda bulut bo'lmasa yoki botgandan keyin va botishidan avval qizg'ish rangdagi bulut parchalari ko'rinsa, bularning barchasi yomg'ir bo'lishidan dalolat bergan.

Ikkinchi bobda: Don ekinlari bilimi va ularaga taaluqli bo'lgan narsalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Yerda suv bor yoki yo'qligini bilish haqida: Ziroatkor dehqonlarning asosiy vazifalaridan biri va ser hosil olish uchun zarur bo'lgan hayot manbayi ya'ni suvni bor yoki yo'qligini bilishlari zarur bo'lgan. Ular yerda suv bor yoki yo'qligini quyidagi tartibda aniqlaganlar yerni uch gaz miqdorida kovlab, sariq misdan qilingan qozon yoqqa bo'yaladi. Qanday yog' bo'lishidan qati'y nazar ham bo'laveradi. So'ng yong'oqqa ozroq toza junni o'rab yumaloqlanadi. Mumdan ozroq olib kuydiriladi va jun o'ralgan yong'oqlarni kuydirilgan mumga solinadi. Keyin kuydirilga yong'oqni qozon tagiga yopishtirib qo'yiladi. Shundan so'ng qozon to'ntarilib chuqurga qo'yiladi va kovlab olingan tuproqqa ko'miladi. Qozon bir kecha ko'milgan tarzda turadi. Ertasiga quyosh chiqmasdan avval kelib kovlab olinadi. Agar qozon nam va jun esa g'ich-g'ish nam bo'lsa demak bu yerda suv bo'ladi. Aksincha quruq bo'lsa suv bu yerdan uzoqroqda bo'ladi. Shu tarzda ular yerda suv bor yoki yo'qligini aniqlagachlar.¹¹

Yerning yaxshi yoki yomonligini bilish haqida: Agar yomg'ir yog'gan paytda yer yorilmasa, bu yerning yaxshiligidan dalolat bergan va bu yerda dehqonchilik qilib ser hosil olish mumkin bo'lgan. Yerda turli xil giyohlar gurkirab o'sgan bo'lsa, bu yerning tozaligidan dalolat bergan. Mabodo u yerda giyohlar o'ssayu lekin tik turmasa, nimjon bo'lsa, bir-biriga suyanib o'ralib o'ssa, bu yerning yomonligidan dalolat bergan.

Yerning sho'r yoki shirin ekanligini bilish haqida: Bunda yerni uch gaz atrofida kovlab olinadi. Kovlavlab olingan chuqurga to'ldirib yomg'ir suvi quyiladi. Suv tuproqdan balandda bolishi kerak. Suvni quyib yaxshilab aralshtiriladi va tingunga qadar kutib turiladi. Agar suv tinib o'z holiga qaytsa yer yaxshi bo'ladi bordiyu qaytmasa u yer sho'r yer hisoblangan faqat u yerda hurmo yetishtirish mumkin bo'lgan. Agar yerdan yomon hid kelsa bu yerlar ekishga yaroqsiz bo'lgan.

¹¹ Зироатнома. -Т.: -Мехнат. -1991, -Б. 9.

Ishchan dehqonni bilish haqida: Dehqonni yaxshisi shunday bo'ladiku u yerni yaxshi qaray oladigan baquvvat va mehnatkash bo'lmog'i lozim. Ho'kizlar bilan yer haydashga kuchlari yetishi va ovozlari baland va yog'on bo'lishi ham yaxshi dehqonning sifatlaridan biri hisoblanadi.

Arpa va bug'doyni ekish vaqti haqida: Ekin mahsulotlari ekish vaqti quyoshni hali chiqib ulgurmagan payti deb bilganlar. Ekish uchun yer birinchi navbatda tekis bo'lishi kerak. Bunday yerlar namni yaxshi saqlaydi va te-tez sug'orilishga muhtoj bo'lmaydi. Ba'zi dehqonlarning fikricha ekin mezon oyida ekilsa ser hosil va barakali bo'ladi. Bundan tashqari shamol esayotgan paytda yerga urug' sepmaslik zarur. Chunki shamol urug'ni boshqa yerga uchirib yuborishi mumkin. Yerga urug'ni uch marta ya'ni uchga bo'lib sepish kerak. Shunda biriga zarar yetsa ikkinchisi yoki uchinchisi uning o'rnini bosib ketadi va hosila barakali bo'ladi.

Urug' tanlash haqida: Eng yaxshi bug'doy urug'i rangi qizil va sariqqa moyil, kata-katta, qatiq va xushtam bo'ladi, eng yaxshi bug'doy doni boshloqlari kata bo'ladi va bug'doyzorlardan qo'lda terib olinib urug' uchun saqlab qo'yiladi.

Uchinchi bobda: Ushbu bobda yerga ishlov berish usullari ayniqsa o'g'itlash ya'ni go'ng bilan yerni oziqlantirish haqida juda qimmatli va foydali ma'lumotlar berilgan. Bunda qaysi hayvonni g'ongi qanday ekinlarga solinishi, qachon solinishi va qay tartibda solinishi to'g'risida ko'rsatmalar berilgan. Misol uchun hayvonlar ichida eng ozuqaviy jihatdan ekinlarga foydali bo'lgan qo'y va echkini go'nggi alohida ta'kidlab o'tilgan.¹² Shu bilan bir qatorda zararli o'simliklarni va hasharotlarni daf etishda yuqorida ta'kidlab o'tilgan ekinlar uchun foydali ammo ba'zi o'simliklar va hashoratlar uchun zararli bo'lgan ozuqalar haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Yana o'simliklarni va ekinlarni sovuqdan saqlash uchun qanday ishlar qilinishi, xususan ularni aksariyatini sovuqdan saqlash uchun ko'mish kerak, shundagina keying yilgi hosil ser hosil va barakali bo'lishini ta'minlab beradi.

To'rtinchi bobda: G'allani o'rish va yig'ish ularni saqlash usullari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xususan bug'doy va shunga o'xshash donli ekinlarning oqarib ko'rinishi uni yetilganligidan darak bo'lib uni o'z vaqtida kechiktirmasdan yig'ishtirib olish kerak. Yetishtirilgan hosilni saqlash uchun birinchi navbatda mayda kemiruvchilardan holi bo'lgan joylarda saqlash kerak. Eng asosiysi omborxonada sersomon loy bilan suvalgan bo'lishi va havo aylanib, omborxonada havosini almashtirib turishi uchun derazachalari bo'lishi ham

¹² Зироатнома. -Т.: -Мехнат. -1991, -Б. 14.

muhim hisoblanadi. Bu orqali yetishtirilgan mahsulotlarni ya'ni donli mahsulotlarni uzoqroq muddatgacha saqlash uchun zamin yaratib beradi.

Beshinchi bobda: Ushbu bobda urug' yoki niholdan ko'paytiriladigan daraxtlarni ajrata olish, yangi nihollarni qaysi faslda ekish, yangi ekilgan ko'chatlarni qay tartibda parvarishlash, boshqa joyga ko'chirib o'tish uchun qanday ishlar qilinishi, daraxtlarni ofatlardan saqlash va daraxt mevalarini ko'paytirish va ularni zararlanishini oldini olish uchun qanday amallar qilinishi haqida yo'riqnomalar keltirilib o'tilgan. Misol uchun daraxtlarni ofatdan saqlash uchun daraxt atrofi aylana tarzda kovlab, chuqurligi bir qarich qilib kovlanadi, faqat daraxt ildizlariga shikast yetkazmasdan. Keyin u yerga ozuqaviy moddalar tashlab yaxshilab sug'oriladi. Daraxt tanasini esa mol o'ti bilan bo'yab qo'yilsa barcha ofatlardan salomat bo'ladi.¹³

Oltinchi bobda; Tok ekish uchun yaroqli bo'lgan yerlar, tok ekish sana'ti, tok ekishda rioya qilinishi kerak bo'lgan ishlar, toklarni bir yerdan ikkinchi yerga ko'chirib o'tishdagi ishlar haqida ko'rsatmalar berib o'tilgan. Xususan tokni ser hosil bo'lishi uchun birinchi navbatda tok ekilgan joyning qattiq va kam suv bo'lmasligi kerak shundagina tok ko'chati o'sib yaxshi hosil beradi. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib o'tkazilgan tok ko'chatlari tezroq hosilga kiradi va ser hosil bo'ladi. Ko'chirilmagan tok ko'chatlari esa kamida uch yildan so'ng hosilga kiradi. Buning asosiy sababi esa o'sha davr dehqonlarining yerni almashtirish ya'ni ko'chirib o'tish natijasida ozuqaviy moddalar almashinuvu bo'lishi haqida faraz qilganlar va bu esa amalda yaxshi samara bergan.

“Fann-i kishu ziroat” (Ziroatnoma) asarning qolgan boblarida ham dehqonchilik va bog'dorchilik sir-asrorlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Unda daraxtlarni payvandlash, ularni ser hosil bo'lishi uchun qanday ishlar bajarilishi kerakligi haqida umumiy yo'riqnomalar berib o'tilgan. Bu asarda dehqonlar uchun foydali va eng qimmatli ma'lumotlar jamg'armasi jamlangan.

“Fann-i kishu ziroat” (Ziroatnoma) kitobi hozirgi kunga qadar XV-XVI asrlardagi O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi tarixi haqida qimmatli ma'lumot beruvchi yagona tarixiy asar hisoblanadi. Bu asar hozirgi kunda ham o'zining asl qadr-qimmatini yo'qotmagan. Chunki bunda berilgan ma'lumotlar uzoq yillar davomida ortirilgan tajribalar asosida yaratilgan bo'lib ushbu asardagi barcha ma'lumotlar amaliyotda o'zini oqlab kelganligi bunga yorqin misol bo'la oladi. Bu asar orqali ekinlarni qay tartibda parvarish qilish ularni ser hosil bo'lishi uchun astoydil

¹³ Зироатнома. -Т.: -Мехнат. -1991, -Б. 23.

qunt bilan mehnat qilish kerakligini uqtirib kelmoqda. Bir daraxtni ekib qo'yib, bo'ldi endi demasdan. Uni yaxshilab parvarish qilishimiz, o'z vaqtida unga yaxshi e'tibor berishimiz kerak. Zero dono xalqimiz aytganidek "yerni boqsang yer seni boqadi". Bu bejizga emas chunki bu naql asrlar davomida o'z mazmun mohiyatini saqlab va oqlab kelmoqda.

Tarixiy asarlardan biri hisoblangan "Fann-i kishti ziroa" kitobining M. Xasanov tomonidan zamonaviy ona tilimizga o'girishi ana shu sohada qo'yilgan ilk qadamlardan biridir. Bu asar taxminan XV-XVI asrlarda yozilgan bo'lib, juda katta davrdagi dehqonchilik va bog'dorchilik tajribalarini qamrab olgan. Mazkur asarning hozirgi kunda yagona nusxasi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida 565-raqam bilan saqlanmoqda. Sharqshunos M.Xasanov mazkur asarning tarjimasini yuqorida aytilgan qo'lyozma hamda 1906-yilda Mirxon Porsoyev tomonidan nashr etilgan bosma nusxalari asosida amalga oshirdi.¹⁴ Kitob tarjimasiga atama va murakkab so'zlar izohi ham yoritib berilgan. Bu esa ushbu asarni o'rganish davomida hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Dehqonlar qishloq xo'jaligi haqidagi fikrlarini ba'zan soda, ba'zan oddiy so'z o'yinlari yordamida, ba'zan esa murakkab jumlar orqali bayon etishgan. Shunday bo'lsada ularning tub zaminida chuqur ma'no va mohiyatlar va tarixlar yashirinib yotibdi. Ularni o'rganish va keng ommaga tatbiq etish hozirgi kundagi muhim vazifarlardan biri hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ushbu "Fann-i kishtu zirot" (Zirotatnoma) asari bugungi kunda dehqonchilik va bog'dorchilik sohalarida keng miqyosda qo'llash uchun muhim yo'riqnoma hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy dunyoda zamonaviy texnikalar rivojlangan paytda, qadimgi ma'lumotlar asosida ish olib boramanmi degan insonlar ham uchrashi mumkin. To'g'ri bu asar qadimiy bo'lishi mumkin lekin uning ichidagi ma'lumotlar eskirmaydi, buning asosiy sabablaridan biri shuki: ushbu asarda keltirilgan barcha ma'lumotlar asarlar davomida chig'iriqdan o'tib, olovda toblanib kelgan tajribalar jamlanmasidir. Bu tajribalarni biz eski deya olmaymiz. Shunday ekan ushbu asarni biz kundalik hayotda bema'lol foydalanishimiz va tatbiq qilishimiz mumkin. Bu asarni dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan dehqonlar va unga qiziqadiganlar bo'lsa bu asar asosiy dastur amal bo'la oladi deb bema'lol ayta olamiz.

¹⁴Зироатнома. Т.: -Мехнат. -1991, Б. 3.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Зироатнома. Т.: -Мехнат. -1991, Б. 79.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobornoma. <https://azkurs.org/vilo.html>.
3. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi" <https://www.bukhari.uz>.
4. XIX asrning 2-yarmida Rossiyaning agrokimyo sanoati. <https://azkurs.org/0'zbekiston Respublikasi oliy va.html>.
5. Mahdumi A'zam. <https://aroblar.uz/uz/people/makhdumi-azam>
6. "O'zbekiston tabiati o'zining betakror go'zalliklari, serquyoshligi, tuproq va suvi bilan alohida ajralib turadi" <https://azkurs.org/html>.
7. Kompost. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompost>.
8. Denitrifikatsiya. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Denitrifikatsiya>.
9. <https://civil.uz/en/kutubxona.>, <https://www.ziyouz.com>.

